

BASLAWISH KLASLARDA MATEMATIKA KURSIN UYRENIW WAZIYPALARI

D.Berdimuratova

**Kegeyli rayoni Mektepke shekemgi ham mektep bilimlendiriw bolimine qarashi
14-sanli ulwma orta bilim beriw mektebini baslawish klass oqitwshisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17301151>**

Matematika hamme aniq panlerge tiykar. Bul panti jaqsı bilgen bala sanalı, keń oylawlı bolıp ósedi, qálegen tarawda tabıslı islep ketedi,- degen edi Prezidentimiz. 2020- jil mámleketimizde Ílim, bilim ham cıfrlı ekonomikanı rawajlandırıw jılı dep daǵaza etilip, buǵan baylanıslı ústin turatuǵın maqsetler belgilendi. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019 -jul 9-iyuldagi “Matematika tálimi ham panlerin jáne de rawajlandırıw”ǵa tiyisli PQ-4387 sanlı Qararı sheńberinde paytaxtımdaǵı Studentler qalashasında Panler akademiyasınıń Matematika institutı ushın zamanagóy talaplar tiykarında jańa imarat qurılıp atır. [1]

Baslawish klaslarda matematika kursı tiykarǵı ótiletuǵın sabaqlardan biri. Matematika baslawish tálim metodikasınıń predmeti tómendegilerden ibarat. Matematika oqıtıwdan kózde tutılǵan maqsetlerdi tiykarlaw. (ne ushın oqıtıladı?). Matematika oqıtıw mazmunın ilimiy islep shıǵıw (yaǵnıy matematikadan qaysı material baslawish klaslarda úyreniliwi, ne ushın ózi material tańlawı, baslawish klaslarda kurstıń hár qaysı máselesin ulıwmalastırıwdıń qanday dárejesinde úyreniliwi, temalar qanday tártipte úyrenilse, eń ratsional bolıwı kórsetiledi. Oqıtıw metodların ilimiy islep shıǵıw (qanday oqıtıw kerek, yaǵnıy oqıwshılar házirgi kúnde zárúr bolǵan bilim, ilimiy tájiriye, kónlikpelerdi ham intellektual qáiletlerin iyelep alatuǵın bolıwı ushın oqıw jumısları metodikası qanday bolıwı kerek degen sorawǵa juwap retinde, mısalı, 10 ishinde sanlardı qosıw ham ayırıwdı qanday úyreniw kerek, atap aytqanda, bul temada qosıwdıń orın almastırıw ózgesheligin qanday ashıp beriw kerek?). Oqıtıw quralların - sabaqlıqlar, didaktikalıq materiallar, kórsetpe - qollanbalar ham texnikalıq qurallardı islep shıǵıw kerek. Tálimdi shólkemlestiriwdi ilimiy islep shıǵıw (sabaqtı ham tálimniń sabaqtan tısqarı formaların qanday ótkeriw oqıw jumısların qanday shólkemlestirilgen metodlarda ótkeriw kerek. Oqıw prosesinde bilimlendiriwge tiyisli ham tárbiyalıq máselelerdi qanday etip natıyjelilew sheshiw kerek. Solay etip, oqıtıwdıń maqsetleri, mazmunı, metodları, quralları ham formaları metodikalıq sistemaniń tiykarǵı komponentleri bolıp tabıladı. A. M. Pishkalo bul sistemani ózine tán tómendegishe grafik menen súwretleydi. Baslawish klaslarda matematika kursın oqıtıwdıń maqseti.

- Oqıwshılardı matematika kursın úyreniwge tayarlaw.
- Baslawish matematika oqıtıw metodikası predmeti. [2]

Basqa hár qanday oqıw predmeti sıyaqlı matematika baslawish kurs matematika oqıtıwdıń maqseti tómendegi úsh faktor menen belgilenedi:

1. Matematika kursın oqıtıwdıń ulıwma bilim beriw maqseti.
2. Matematika kursın oqıtıwdıń tárbiyalıq maqseti.
3. Matematika kursın oqıtıwdıń ámeliy maqseti.

Baslawish klass matematika kursı mektep matematika kursınıń organikalıq bólegi bolıp esaplanadı. V-XI klaslarda oqıtılatuǵın matematikanıń eń tiykarǵı ham oqıwshılar jasına say bolǵan elementar túsinikleri beriledi. Joqarı klaslarda sol túsinikler keńeytirilgen, tereńlestirilgen ham bayıtılǵan halda oqıtıladı. Solay eken, baslawish klass matematikasınıń mazmunı joqarı klass matematikasınıń mazmunın da belgilep beredi. Baslawish matematikanıń dúzilisi ayrıqsha ayrıqshalıqlarǵa iye:

1. Arifmetik material kurstni tiykarǵı mazmunın quraydı. Ol natural sanlar arifmetikası, tiykarǵı muǵdarlar, algebra hám geometriya elementleriniń propedivtik kursları tiykarǵı bólim formasında oqıtılmastan arifmetik material menen qosıp oqıtıladı.

2. Baslawısh klass materialı konsentrlerden dúzilgen. Mısalı, aldın 1-onlıqtı nomerlew oqıtılsa, keyin 100 ishinde nomerlew hám arifmetik ámeller orınlaw oqıtıladı. Onnan keyin 1000 ishinde arifmetik ámeller orınlaw, keyin kóp xanalı sanlar ishinde ámeller orınlanađı. Bulardıń oqıtıw menen birge nomerlew, muǵdarlar, bólshekler, algebralıq hám geometriyalıq materiallar qosıp oqıtıladı.

3. Teoriya hám ámeliyat máseleleri óz-ara baylanısqań xarakterge iye.

4. Matematikalıq túsiniq, qásiyet, nızamlı baylanıslardı ashıw kursında óz-ara baylanısqań.

5. Tiykarǵı túsiniqler hám nátiyjelilik túsiniqler óz-ara baylanısıwda berilgen. Mısalı, qosıw tiykarında kóbeytiw keltirip shıǵarılgan. Baslawısh matematika kursı óz dúzilisi boyınsha óz ishine alǵan, arifmetik, algebralıq hám geometriyalıq materialdan ibarat bólimlerdi[3]. 2-klastan baslap $(x+6)-3=2$ hám t.b kórinistegi teńlemeler qaraladı. Teńlemelerdi sheshiw, aldın tańlaw metodı menen, keyininen ámellerdiń nátiyjeleri menen komponentleri arasındaǵı baylanısıwları bilgenlik tiykarında atqarıladı. Ózgeriwshi menen ámeliy tekseriw oqıwshılardıń funksional qıyalların iyelewlerine múmkinshilik beredi. Geometriyalıq material balalardıń eń ápiwayı geometriyalıq figuralar menen tanıstırıw, olardıń keńislikdegi qıyalların rawajlandırıw, sonıń menen birge, arifmetik nızamlıqlardı, baylanısıwları kórsetpele maqsetlerine xızmet etedi. (Mısalı, tuwrı tórtmuyushning teń kvadratlarǵa bólingen kórsetpele obrazınan kóbeytiwdiń orın almastırıw ózgesheligin baylanısıwı ashıp paydalanıladı...).1-klastan baslap tuwrı hám iymek sızıqlar, kesindiler, kópmúeshlikler hám olardıń elementleri, tuwrı múyesh hám taǵı basqalar kiritilgen. Bunnan tısqari, olar kesindi hám sınıq sızıq uzınlıǵın, kópmúeshlik perimetrin, tuwrı tórtmuyesh, kvadrat hám ulıwma hár qanday figuranıń júzin (paletka járdeminde) tabıw mamanlıǵın iyelep alıwları kerek. [4] Baslawısh klaslarda matematika oqıtıwdıń maqsetleri tómendegiler: ulıwma bilim beriw maqseti, tárbiyalıq maqseti, ámeliy maqseti. Bul maqsetler bir-biri menen tıǵız baylanıslı bolıp, bir-birin toldıradı. Tálim maqseti oqıtıwshınan tómendegilerdi talap etedi.

a) oqıwshılardıǵa matematikalıq bilimler sistemasınan, bilim, ilmiy tájiriye kónlikpe beriw;

b) haqıyqiy álemdi matematikalıq metodlar menen úyreniw;

v) oqıwshılardıń awızsha hám jazba sóylewlerin ósiriwdi, onıń sapalı bolıwın támiyinlew;

g) oqıwshılardıǵa matematikadan sonday bilimler beriwdi támiyinlewi kerek, bul bilimler arqalı, aktiv biliw iskerligi arqalı, bilim, ilmiy tájiriye, kónlikpeleri artıp barsın.

Juwmaqlap aytqanda, Prezidentimizdiń "Matematika hámme anıq pánlerdiń tiykarı sanaladı. Bul pándi jaqsı bilgen bala sanalı, keń oylawlı bolıp ósedi, qálegen tarawda tabıslı islep ketedi"- degen sózin baslı baǵdar etip alıp qarasaq, keleshek jaslarına matematika ilimlerin tereńrek úyretiwge tırısıp gózlegen maqsetimizge erisemiz. Baslawısh klass oqıwshılardıń matematika páninine qızıǵıwshılıǵın artırıw barıwımız keleshek jaslarımızdı ilim jolında gózlegen maqsetlerine jetiwine jaqınan járdem bergen bolamız.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ózbekstan Respublikası Prezidenti Sh.M.Mirziyoev 2019 -jil 9-iyuldagi “Matematika tálimi hám pánlerin jáne de rawajlandırıw”ğa tiyisli PQ-4387 sanlı qararı
2. Jumaev M.E. va boshq. “Matematika o’qitish metodikasidan praktikum”. OO’Yu talabalari uchun o’quv qullanma. Toshkent «O’qituvchi» 2004.
3. Jumayev M.E., «Boshlang’ich sinflarda matematika o’qitish metodikasidan laboratoriya mashg’ulotlari». «Yangi asr avlodi». 2006
4. Narmanov A.Y. “Analitik geometriya” darslik. O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyatinashriyoti. Toshkent 2008